

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHI

Dlimbetova Nilufar Tajibay qizi

NDPI Jismoniy madaniyat fakulteti, xotin qizlar sporti talim yonalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'tkazish usullari, maktabgacha ta'lim muassasalarida, tarbiyachi tomonidan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil qilish usullari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, usullar, jismoniy tayyorgarlik, murrakkab mashqlar, tayyorlov, asosiy, yakuniy qismlar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy maqsadi - yosh avlodni jismonan sog'lom, aqlan etuk, ma'naviy boy, har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida tarbiyalash va maktab ta'limiga tayyorlashdan iboratdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik, mehnat tarbiyasini berish va ularning tug'ma layoqati, qiziqishi, ehtiyoji va imkoniyatlarini hisobga olgan holda, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida muntazam tayyorlashdan iboratdir. Bolalarni maktabga tayyorlashni belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan biri, ularning jismoniy jihatdan rivojlanganlik darajasidir. Bu me'yoriy ko'rsatkichlar “Ilk qadam” tayanch dasturi va “Davlat talablari” asosida belgilanadi. Dasturga asosan bolalar yoshi doirasida asosiy harakatlarning, jumladan, yurish, yugurish, sakrash, irg'itish-emaklash, to'siqlardan oshib o'tish, milliy va harakatli o'yinlarni nomini bilishi va o'ynay olishi zarur bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim davrida jismoniy tomondan tarbiyalashning asosiy maqsadi bolalardagi turli ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ulardagi kuchlilik, tetiklik, chaqqonlikni amalga oshirish, ziyraklik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishdan

iboratdir. Muntazam ravishda o'tkaziladigan jismoniy mashg'ulotlar bolalarning o'sish va rivojlanish jarayoniga ijobiy ta'sir qilib, ijodiy imkoniyatlarini oshiradi.

Bolalar jismoniy tarbiyaning asosiy mazmunini muntazam ravishda bajarishlari uchun turli usuldagi mashqlar mavjud. Bular asosiy harakatlar (yurish, yugurish, sakrash, irg'itish, ilib olish, emaklash, sirpanish); oyoq va tana uchun umumrivojlantiruvchi mashqlar (turli buyumlar yordamida va ularsiz) raqs mashqlari, saflanish va qayta saflanish, harakatli o'yinlar, turli sport o'yinlarining muhim xususiyatlarini egallash, sport mashqlari, rolikli konkida sayr qilish, velosipedda yurish, suzish va boshqalardan tashkil topadi.

Jismoniy tarbiya bo'yicha bajariladigan ishni to'g'ri rejalashtirish va o'tkazish uni samarali hal etishda nihoyatda muhimdir. Kun davomida turli xildagi mashg'ulotlarni jismoniy mashq va harakatli o'yinlar bilan qo'shib olib borilishi, bolaning to'g'ri harakatini ta'minlashga yordam beradi.

Tarbiyachi mashg'ulot boshlanguniga qadar yirik va mayda jismoniy asbob-uskunalarini tayyorlab ko'yadi hamda uni muayyan joyga o'rnatadi. Pedagogning ko'rsatmasiga muvofik bolalar bayroqcha, tayoqcha, kubik va boshkalarni mustaqil ravishda borib oladilar, mashq tugagach esa ularni joy-joyiga qo'yadilar. Tarbiyachi yirik asbobuskunalarni bir joydan ikkincha joyga ko'chirishda va kayta joylashtirishda bolalarni jalb qiladi. Bu o'rinda maktabgacha yoshdagi bolalarga ortiqcha nagruzka zararli ekanligini va u nomaqbul oqibatlarga: paydo bo'lishi, qaddi-qomati buzilishiga olib kelishi mumkinligini ham hisobga olish zarur. Maktabgacha ta'lim muassasasida jismoniy rivojlantirish bo'yicha kun tartibini tuzishda ovqatlanish, chiniqtirish, jismoniy mashq va o'yinlarni tashkil etishda differentsial yondashishga amal qilinadi.

Jismoniy mashg'ulotlar yilning kuz, qish, bahor fasllarida, bino ichida va ochiq havoda o'tkaziladi. Yoz paytida barcha mashg'ulotlar ochiq havoda, sport maydonchasida o'tkaziladi. Binoda va ochiq havoda o'tkaziladigan mashqlar o'zaro aloqadadir: ula barcha sog'lomlashtirish va ta'lim-tarbiyaviy vazifalarning kompleks tarzda hal etilishini ta'minlaydi. Mashg'ulotlarni o'tkazish sharoiti ularning ba'zi o'ziga xos xususiyatini belgilaydi. Binoda sog'lomlashtirish-gigienik shartlarga rioya

qilgan holda o'tkaziladigan mashg'ulotlarharakatlarning to'g'ri, go'zal va aniq bo'lishini ta'minlaydi. Ular to'g'ri predmetlar bilan va muzika jo'rligida o'tkazilishi mumkin. Asosiy harakat turlariga o'rgatish belgilovchi bo'lib hisoblanadi. Mashqlar “Bolalar bog'chasida ta'lim-tarbiya dasturi” talablariga muvofiq tanlanadi. Maktabgacha ta'lim davrida bolalarni jismoniy tomondan tarbiyalashning ustuvor maqsadi, bolalardagi turli ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ulardagi kuchlilik, tetiklik, chaqqonlikni amalga oshirish, ziyraklik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishdan iboratdir. Muntazam ravishda o'tkaziladigan jismoniy mashg'ulotlar bolalarning o'sish va rivojlanish jarayoniga ijobiy ta'sir qilib, ijodiy imkoniyatlarini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jamiyatda sog'lom avlodni tarbiyalash bo'yicha ishlarni, xususan, maktabgacha ta'lim muassasalariga berilayotgan e'tibor, maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlashini to'g'ri tashkil etish va amalga oshirish jamiyatda muhim ahamiyat kasb etadi. YOshlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar, jismonan baquvvat va ruhan sag'lom yosh avlodni shakllantirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ilk qadam. Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi. Toshkent-2018 yil.
2. T.Usmonxo'jaev, X.Meliev, M.Nuriddinova, A.Olimov “Maktabgacha ta'lim mussasalarida jismoniy tarbiya”– Toshkent: CHirchiq 2019 y.